

TURLARARO VA TURICHI DURAGAY SHAKILLARINING SITOGENETIK VA BIOMORFOLOGIK TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6578426>

E.h. Fayzullaeva

*Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti magistratura
yo'nalishi I bosqich talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada turlararo va turichi duragay shakillarining sitogenetik va biomorfologik tahlili bo'yicha O'zbekiston Respublikasida g'o'za o'zimidagi birinchi marotaba alohida xromasomasi almashgan F1 duragay monosomiklarining biomorfologik tahlili, G.hirsutum va G.barbadense ning tabiiy turlararo va avlodlararo kesishishi, ko'p o'lchovli tahlil yordamida g'o'zaning turlararo va tur ichidagi duragaylarini morfo-hosildorlik va tola belgilari bo'yicha genetik ajratish haqida ma'lumotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Genetik xilma-xillik, turlararo duragaylar, tur ichidagi duragaylar, biomorfologik tahlil, linya, monosomik, disomic*

G'o'za dunyodagi eng muhim tabiiy to'qimachilik tolasi bo'lib, oziq-ovqat mahsulotlari, moy va ozuqalarning sezilarli darajada o'sib borayotgan manbai hisoblanadi. Gossypiumning 53 turidan faqat 4 tasi o'stiriladi, G. hirsutum va G. barbadense butun dunyo bo'ylab paxta ekiladigan maydonning 90% dan ortig'ini tashkil etadi. G'o'zaning bir-biriga yaqin bo'lgan bir nechta genotiplaridan keng foydalanish va transgen navlarning keng qo'llanilishi ekinning genetik bazasini ancha qisqartirdi. Yovvoyi Gossypium turlari g'o'zaning genetik bazasini kengaytirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan juda ko'p genetik xilma-xillikka ega. Olimlar tomonidan kopgina turlararo chatishtirish ishlari olib borilgan. Chatishtirish natijalarini biomorfologik tahlil olib borilgan va buning natijasida har bir belgilar qaysi ota onadan o'tganligi aniqlangan. Bowman va boshqalar. (1996) g'o'za genotiplarida tolaning kamayishi va hosildorlik ko'rsatkichlarining kamayishi genetik bazaning pastligi bilan bog'liq, degan fikrni ilgari surdi. Shunga o'xshash allellar orasidagi genetik masofaning pastligi xilma-xillikning asosiy cheklovidir, bu seleksionerlarni yovvoyi tabiatning o'zgarishi bilan bir qatorda madaniy nasllardan foydalangan holda yuqori mahsuldorlik, biotik va abiotik stressga chidamli komplekslarni ishlab chiqishga undaydi. Yetarlicha o'zgarishlarni yaratish va sifatli genotiplarni olish uchun gibril

naslchilik dasturlarida yaxshiroq genotiplardan foydalanish muhim (Li va boshq., 2008). Shuning uchun genotiplar orasidagi xilma-xillik naslchilik dasturi orqali genetik tarkibni kengaytirish shartidir. G'o'za gemplazmasida turli morfologik va tola belgilarini yaxshilash uchun genetik xilma-xillik ham borligi ma'lum qilindi. Hasharotlar zararkunandalari va kasalliklariga ko'proq bardoshli, og'ir ob-havo sharoitlariga moslasha oladigan navlarni yaratish maqsadida turli genetik tarkibga ega bo'lgan g'o'za genotiplarining (Alishah, 2001) morfologik va tola belgilarini yaxshilash bo'yicha turli tadqiqotlar o'tkazildi.

2014-yil davomida Multan shahridagi Bahouddin Zakariya universiteti Qishloq xo'jaligi fanlari va texnologiyalari fakulteti o'simliklar seleksiyasi va genetikasi kafedrasida eksperimental maydonida Giza 7 (*G. barbadense*), V4 (ekzotik nav) chatishtirishgan va ular turlararo duragaylar tur ichidagi duragaylarga qaraganda yaxshiroq genetik xilma-xillikka ega va boshqa o'rganilgan genotiplarga nisbatan hosildorlik bilan bog'liq belgilarda yaxshiroq ekanligi, bu genotiplardan yuqori chigitli paxta hosildorligi va keng genetik tuzilmaga ega bo'lgan yaxshi ishlaydigan genotipni tanlash uchun foydalanish mumkin degan xulosaga kelishgan.

O'zbekistonda ham ko'pgina olimlar g'o'za ustida tajriba olib borishgan. O'ZMU da g'o'zaning *G.hirsutum* L, turiga mansub Noyob Sitogenetik kolleksiya mavjud (Sanamyan et al, 2014; 2016) *G.barbadense* turning bitta xromosomasi-almashgan bir nechta F1 monosomik duragay o'simliklarida va bu almashgan xromosoma o'simliklarni fenotipida qaydaraja ta'sirini namoyon bo'lganligini bilish maqsadida biomorfologik tahlil o'tkazishgan (Boboxujayev va boshqalar 2019). O'rganilgan boshlang'ich liniyalar va F1 disomik va monosomik duragay o'simliklar o'rtasida nisbatan farqlanishlar kuzatilgan. Xususan 4 xromosomasi almashgan F1 monosomik duragaylarda barglanish darajasi qalin va barglari yirik, ko'saklari yirik va uzun tuxumsimon shaklga ega hamda ko'sak bandi qolgan xromosomasi-almashgan F1 monosomik duragay va ota-onasiga nisbatan ko'sak bandi ancha uzunroq bo'gan. Shungdek 18 xromosomasi almashgan F1 monosomik duragay o'simliklarda poyada tuklanish darajasi qolgan o'simliklarga nisbatan qalinroqdir ekanligi kuzatilgan. (Boboxujayev va boshqalar 2019)

G.barbadense L. yarim yavvoyi kencha turi f.parnat shakli, madaniy tropik kenja turi subsp. *Vitifolium*, f. *Brasiliense* shakli, madaniy Qarshi-8 navi va yavvoyi *G.darwinii* turini duragaylash asosida olgan turichi va turlararo F2 o'simliklarini fotoperiodik reaksiyasini irsiylanishini tahlil qilishgan (Amanov B.X va boshqalar)

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Amanov B.X, Mahkamova M.T, Mengatova U. “G.barbadense L. turichi xilma-xilliklarini o'zaro duragaylash asosida olingan F1-F2 o'simliklarini kun uzunligiga talabchanlik belgisini irsiylanishi” Genetika, Genomika va Biotexnologiyaning zamonaviy muammolari ilmiy anjumani. 2020 yil
2. Ahuja S.L, Dhayal L.S. Combining ability estimates for yield and fiber quality traits in 4 × 13 line × tester crosses of *Gossypium hirsutum*. *Euphytica*, 153: 87–98
3. Ashokkumar K, Ravikesavan R, Silvas K, Prince J. Combining ability estimates for yield and fiber quality traits in line × tester crosses of upland cotton (*Gossypium hirsutum*). *International Journal of Biology*, 2: 179–189.
4. Boboxujayev Shuhrat Umarovich, Sanamyana Marina Feliksovna “Alohida xromosomasi almashgan F1 monosomik duragayda biomorfologik tahlil” NamDu ilmiy axborotnomasi 2019-yil 5-son
5. Munir S, Qureshi M.K, Shahzad A.N, Manzoor H, Shahzad M.A, Aslam K, Athar H. Assessment of gene action and combining ability for fibre and yield contributing traits in interspecific and intraspecific hybrids of cotton. *Czech J. Genet. Plant Breed*, 54: 71-77.
6. Wu Y.T, Yin J.M, Guo W.Z, Zhu X.F, Zhang T.Z Heterosis performance of yield and fibre quality in F1 and F2 hybrids in upland cotton. *Plant Breeding*, 123: 285–289